

QISHLOQ XO`JALIK DEHQONCHILIK MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHNING EKONOMETRIK MODELI

Raximov Abdulaxad Nematovich¹ Daminov Kamol Ruziboy o`g`li²

1,2, -Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali

Open access

IJEFI

SJIF 2024: 3.057

Received: Aprel, 2024

Revised: May, 2024

Accepted: May, 2024

Published: June, 2024

Funding source for publication:
Samarkand branch of Tashkent state
University of Economics

Annotatsiya. Maqolada Samarqand viloyatida qishloq xo`jalik mahsulotlari ishlab chiqarishning dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishiga bog`liqligi o`rganilgan. Statistik ma`lumotlar asosida qishloq xo`jalik mahsulotlariga chorvachilik mahsulotlari bog`liqligi masalasi qo`yilgan. Hatijada Koyk modeli tuzilgan va iqtisodiy tahlil qilingan¹.

Kalit so'zlar: lag, taqsimlangan kechikish, tendentsiya, ishlab chiqarish, chorvachilik mahsulotlari, regressiya tenglamasi, tasodifiy omillar, determinatsiya koeffitsienti.

Аннотация: В статье исследуется зависимость производства сельскохозяйственной продукции в Самаркандской области от производства сельскохозяйственной и животноводческой продукции. На основе статистических данных ставится вопрос о зависимости продукции животноводства от продукции сельского хозяйства. В результате была построена модель Койк и проведен экономический анализ.

Annotation: The article studied the dependence of the production of agricultural products on the production of agricultural and livestock products in the Samarkand region. On the basis of Statistics, the question of the dependence of livestock products on agricultural products is posed. In hatija, the Koyk model was compiled and analyzed economically.

Ключевые слова: лаг, распределенный лаг, тренд, производство, производство продукции животноводства, уравнение регрессии, случайные факторы, коэффициент детерминации.

Keywords: lag, distributed lag, trend, production, livestock production, regression equation, random factors, coefficient of determination.

KIRISH

2022 yil yakunlariga ko'ra Samarqand viloyati YaHM hajmi 62,4 trln. so'mni tashkil etgan holda o'tgan yilning mos davrga nisbatan 5,8%ga o'sgan. Shuningdek, YaIM tarkibida viloyatning hissasi 7%ni tashkil etgan.

Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan YaHM hajmi esa 15 323,2 ming so'mni tashkil qilgan (o'tgan mos davrga nisbatan 3,6%ga oshgan).

Hudud iqtisodiyotining barcha tarmoqlarida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat hajmi YaHMning 97,5%ini tashkil etgan bo'lsa, mahsulotlarga sof soliqlar esa 2,5%ini tashkil etgan.

YaHMning tarmoqlar bo'yicha tarkibida sanoat ulushi qurilishni qo'shgan holda 22,1% (2021 yilda 20,3%), qishloq xo'jaligi ulushi 40,5% (2021 yilda 43,8%) va xizmat ko'rsatish ulushi 37,4% (2021 yilda 35,9%) ni tashkil etgan.¹

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy abstraksiya, kuzatish, qiyoslash, korrelyasion-regression tahlil va Koyk usuliga asoslangan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Qishloq xo'jalik mahsulotlari, xususan chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish haqida mahalliy va chet el olimlari tomonidan ilmiy-tekshirish va ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. Xorij olimlari Svi Grillixes, I.Tinbergen, V.N. Afanasev, S.A. Ayvazyan, A.M.Gataulin, N.M.Goreyeva, T.A.Dubrova, L.N.Demidova, O.P.Krastin, N.Sh.Kremer, N.P.Tixomirov, I.I.Yeliseyeva, Ye.M.Chetirkin va boshqalarning ilmiy tadqiqot ishlari muhim ahamiyat ega. Respublikamizda optimallashtirish masalalari bo'yicha tadqiqot ishlari olib borishgan olimlaridan S.S.G'ulomov, B.Yu.Xodiyev, B.A.Begalov, B.Berkinov, T.Sh.Shodiyev, Yo.Abdullayev, N.B.Ashurova, S.K.Salayev, N.Q. Murodova,

¹ Murtazayev Ardasher. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi

I.S.Abdullayev va boshqalar sanoat va qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarishni ekonometrik va iqtisodiy-matematik modellashtirish hamda prognozlashtirish masalalari bo'yicha tizimli ilmiy izlanishlar olib borishmoqda.

MATERIALLAR VA USULLAR

Samarqand viloyati 2000-2021 yillarda qishloq xo'jaligida chorvachilik mahsuloti ishlab chiqarishi 1-jadvalda berilgan.

Koyk usuli (Koyek,1954) koeffitsiyentlar lag bo'yicha kamayuvchi geometrik progressiya bo'yicha taqsimlanishini ko'rib chiqamiz. Bir o'zgaruvchili model quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$y_t = \alpha + b \cdot x_t + b \cdot \lambda \cdot x_{t-1} + b \cdot \lambda^2 \cdot x_{t-2} + b \cdot \lambda^3 \cdot x_{t-3} + \dots + b \cdot \lambda^q \cdot x_{t-q} + \varepsilon_t, (1)$$

bunda $\lambda \in (-1;1)$. Bu bog'lanishda uchta parametr mavjud: α , b va λ . Ularni baholash uchun y ni x_t , x_{t-1} , x_{t-2} , x_{t-3} , ..., x_1 bo'yicha baholash shart emas. Birinchidan multikollenearlik mumosi kelib chiqadi. Ikkinchidan b va λ ning qiymatini topishning iloji yo'q. bning bitta qiymatini x_t orqali, boshqasini esa umuman boshqacha x_{t-1} ning koeffitsiyentini kvadratga ko'tarib, uni x_t ning koeffitsiyentga bo'lish kerak. bning ikkinchi qiymatini x_{t-2} ning koeffitsiyentini kvadratga ko'tarib, uni x_{t-1} ning koeffitsiyentga bo'lish kerak. λ ni turli xil va qarama-qarshi usullari mavjud.

Multikollenearlikni yo'qotish uchun λ ning mumkin bo'lgan qiymatlarini topishda 0 va 1 oraliqda barcha 0,00; 0,01; 0,02;... har bir navbatda 0,01 ga oshirib aniqlaymiz. Har bir λ qiymatni hisoblash uchun

$$z_t = x_t + \lambda x_{t-1} + \lambda^2 x_{t-2} + \lambda^3 x_{t-3} + \dots + \lambda^q x_{t-q}, (2)$$

formuladan foydalanib topiladi. λ ning bunday qiymatlarida x omil y omilga deyarli ta'sir ko'rsatmaydi.

Keyin

$$y_z = \alpha + bz_t + \varepsilon_t, (3)$$

regressiya tenglamasi baholanadi. λ ning barcha qiymatlarida shunday qiymat topiladiki, bu holatda R^2 ning eng katta qiymatni qabul qiladi. (1) va (3) tenglamalar ekvivalent tenglamadir.

Almashtirishlar natijasida avtoregression tenglama hosil boldi

$$y_t = \alpha(1 - \lambda) + bx_t + \lambda y_{t-1} + \varepsilon_t - \lambda \varepsilon_{t-1}, (4)$$

Bu yerda x ning lagli qiymati yo'qoldi.

$y_t = \alpha(1 - \lambda) + bx_t + \lambda y_{t-1} + \varepsilon_t - \lambda \varepsilon_{t-1}$ tenglamada $b_0 = \alpha(1 - \lambda)$; $b_1 = b$; $b_2 = \lambda$; belgilashlarni kiritamiz va $y_t = b_0 + b_1 \cdot x_t + b_2 \cdot y_{t-1} + \varepsilon_t - \lambda \varepsilon_{t-1}$ hosil qilamiz.

Bog'lanish turi y va $x_t = x_1$; $y_{t-1} = x_2$; omillar o'rtasidagi chiziqli bog'lanish ushbu ko'rinishda izlanadi: $\tilde{y} = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2$. Eng kichik kvadratlar usulidan foydalanib, b_0, b_1, b_2 koeffitsiyentlar quyidagi tengamalar sistemasidan topiladi:

$$\begin{cases} nb_0 + b_1 \sum x_1 + b_2 \sum x_2 = \sum y \\ b_0 \sum x_1 + b_1 \sum x_1^2 + b_2 \sum x_1 \cdot x_2 = \sum x_1 y \\ b_0 \sum x_2 + b_1 \sum x_1 \cdot x_2 + b_2 \sum x_2^2 = \sum x_2 y \end{cases}, (5)$$

tenglamalar sistemasini yechimlarini topamiz. Hatijada quyidagi chiziqli tenglama hosil qilinadi.

SAMARQAND VILOYATIDA QISHLOQ XO'JALIGINING ASOSIY KO'RSATKICHLARI²

1-jadval

t	Yillar	Qishloq xo'jaligi ekinlari ekin maydoni, gektar	Qishloq xo'jaligi mahsuloti, mlrd. so'm	shu jumladan:	
				Dehqonchilik	Chorvachilik
1	2010	372 824,0	5 368,6	3 577,2	1 791,4
2	2011	353 246,0	6 744,0	4 329,5	2 414,5
3	2012	331 287,0	7 808,6	4 812,1	2 996,5
4	2013	360 247,0	9 477,7	5 831,5	3 646,2
5	2014	364 253,0	11 747,6	6 974,1	4 773,5
6	2015	360 227,0	14 300,0	8 949,4	5 350,6
7	2016	358 967,0	17 088,6	10 592,9	6 495,7
8	2017	351 249,0	21 506,8	13 762,7	7 744,1
9	2018	351 833,0	25 658,0	15 035,3	10 622,7
10	2019	328 107,0	28 379,5	15 445,4	12 934,1
11	2020	340 750,0	33 759,4	18 331,4	15 428,0
12	2021	359 283,0	41 206,1	22 333,7	18 872,4
13	2022	336 799,7	42 088,9	21 472,0	18 956,0
14	2023	344 446,65	51216,4	26295,9	22844,1

² O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Huzuridagi Statistika Agentligi. Samarqand Viloyati Statistika Boshqarmasi. <https://samstat.uz/uz/rasmiy-statistika/agriculture-2>

Quyidagi chizmada Qishloq xo`jalik mahsulolari ishlab chiqarish keltirilgan.

1-chizma. Samarqand viloyatida qishloq xo'jaligining asosiy ko'rsatkichlari
 Koyk usulidan foydalanish uchun quyidagi jadval tuziladi:

2-jadval

t	yillar	Qishloq xo'jaligi mahsuloti, mlrd. so'm, y	dehqonchilik, x_1	y_t	z_t	y_{t-1}
1	2023	51216,4	26295,9	51 216,4	26 295,9	-
2	2022	42 088,9	21 472,0	42 088,9	21 472,0	51 216,4
3	2021	41 206,1	22 333,7	41 206,1	22 333,7	42 088,9
4	2020	33 759,4	18 331,4	33 759,4	18 331,4	41 206,1
5	2019	28 379,5	15 445,4	28 379,5	15 445,4	33 759,4
6	2018	25 658,0	15 035,3	25 658,0	15 035,3	28 379,5
7	2017	21 506,8	13 762,7	21 506,8	13 762,7	25 658,0
8	2016	17 088,6	10 592,9	17 088,6	10 592,9	21 506,8
9	2015	14 300,0	8 949,4	14 300,0	8 949,4	17 088,6
10	2014	11 747,6	6 974,1	11 747,6	6 974,1	14 300,0
11	2013	9 477,7	5 831,5	9 477,7	5 831,5	11 747,6
12	2012	7 808,6	4 812,1	7 808,6	4 812,1	9 477,7
13	2011	6 744,0	4 329,5	6 744,0	4 329,5	7 808,6
14	2010	5 368,6	3 577,2	5 368,6	3 577,2	6 744,0

TAHLIL VA NATIJALAR

Dehqonchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning o'zgarishini 2-chizmada ko'rsatamiz.

2-chizma. Samarqand viloyatida dehqonchilik mahsulotlari ishlab chiqarish ko'rsatkichlari

3-chizma. Mahsulotlari ishlab chiqarish ko'rsatkichlarinig o'zgarishi

Bog'lanish turini tahlash va b_0, b_1, b_2 koeffitsiyentlarni aniqlash.

Chiziqli regressiya tenglamasi parametrlarini topish usulida foydalanlik va $b_0 = -3232,47$; $b_1 = 1,94$; $b_2 = 0,018$ ega bo'ldik. Izlanayotgan regressiya tenglamasi $\tilde{y} = -3232,47 + 1,94 \cdot x_1 + 0,018 \cdot x_2$ ekanligi aniqlandi. $b_0 = \alpha(1 - \lambda)$; $b_1 = b$; $b_2 = \lambda$;

λ, b va α ning qiymatlarini topish. $b_0 = \alpha(1 - \lambda)$; $b_1 = b$; $b_2 = \lambda$ formulalarga ko'ra $b_1 = b = 1,24$; $b_2 = \lambda = 0,018$; $-3232,47 = \alpha \cdot (1 - 0,018)$;

$$-3232,47 = \alpha \cdot 0,982; \quad \alpha = -\frac{3232,47}{0,982}; \quad \alpha = -3293,21;$$

Quyidagilarni aniqlaymiz:

$$\beta_0 = 1,94;$$

$$\beta_1 = 1,44 \cdot 0,018 = 0,035891043 ;$$

$$\beta_1 = 1,44 \cdot 0,018^2 = 0,000663379 ;$$

Qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarishning taqsimlangan ekonometrik modeli quyidagicha bo'ldi:

$$\tilde{y} = -3232,47 + 1,94 \cdot x_t + 0,035891043 \cdot x_{t-1} + 0,000663379 \cdot x_{t-2} + \varepsilon_t$$

Medianali lag va o`rtacha lagni topish

Mediana lagi – bu shunday vaqt oralig`iki, bunda x omilning o`zgarishi boshlanishi vaqtdan uning umumiy ta`sirining yarimi y natijaviy o`zgaruvchiga ta`sir ko`rsatadi. Mediana lagi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$L_{mediana} = \frac{\ln 0,5}{\ln 0,56} = \frac{-0,69}{-0,13} = 5,4$$

O`rtacha lag quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$\bar{L} = \frac{\lambda}{1-\lambda} = \frac{0,02}{1-0,02} = 0,0204$$

Agar dehqonchilik mahsuloti 1 mlrd.so`mga sarflangada mahsulot ishlab chiqarish foydasi 54 mln.so`mga ortadi Fisher mezoniga ko`ra

$$F_{his} = \frac{MS_{omil}}{MS_{qoldiq}} = \frac{1270616703,95}{887490,31}, F_{jad} = 1431,7 \text{ qiymat jadvaldan topilgan qiymat}$$

$F_{jad} = 4,95$ dan katta.

Demak, determinasiya koeffitsiyenti shuni ko`rsatib turibdiki, ishlab chiqarishning determinasiya koeffitsiyenti 98 % variyasi dehqonchilik mahsulot ishlab chiqarish bilan, 2 % ga variyasi boshqa omillar bilan o`zaro aloqa bog`lagan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qishloq xo`jaligida samrali faoliyat olib borishi bo`yicha xulosa va takliflar keltiramiz:

1) agar dehqonchilik mahsulotlar, (mlrd so`m) 1 birlikka oshishi y - qishloq xo`jalik mahsulotlari ishlab chiqarishning 0,5 birlikka oshishiga olib keladi.

Modelning ahamiyatligi va adekvatligini baholash uchun F-Fisher mezoni yordamida baholanadi.

Modelning zichligi va adekvatligini baholash uchun *Fisher mezonidan foydalaniladi.*

2) Quyidagi statistik gipoteza qo`yiladi:

Hisoblangan $F_{xuc} > F_{jad}$ ekanligi kelib chiqsa, \tilde{y} - omilning kelajakdagi qiymatlarini regressiya tenglamasi orqali bashorat qilish mumkin bo`ladi. Bunda $F_{his} = 4934,5 > F_{jad} = 4,95$

Ko`p omilli korrelyasiya koeffitsiyenti x_1, x_2, \dots, x_p omillar bilan natijaviy

ko'rsatkich y orasidagi bog'liqlikning zichligini aniqlaydi.

Determinasiya koeffitsiyenti $R^2 = 0,98$ ekanligidan avtoregressiya tenlamasining muhimligi kelib chiqdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. B.B.Berkinov. Ekonometrika. O'quv qo'llanma. Toshkent.: "Fan va texnologiya", 2015, 164 bet.
2. A.N. Raximov. Ekonometrikaga kirish. Oliy ta'lim muassasalari uchun darslik. –T.: «Iqtisodiyot», 2023, 388 bet.
3. Raximov Abdulaxad Nematovich. Iqtisodiy masalalarni yechishda ekonometrik tahlil va Darbin-Uotson mezoni. Sustainable Economic Development Of Regions: International And National Concepts” International scientific - practical conference. Page 399-405. 19-20 May, 2023| Samarkand branch of Tashkent state university of economics. www.sbtsue.uz.
4. Raximov Abdulaxad Nematovich. Qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarishning ekonometrik tahlili. He Journal of Economics, Finance and Innovation, 1(3), 2023. Page 18–23. Retrieved from <http://sbtsuejournals.uz/index.php/EFI/article/view/25>. Published 2023-06 <http://sbtsuejournals.uz/index.php/EFI/issue/view/4>
5. Raximov Abdulaxad Nematovich. Iqtisodiy masalalarni yechishda ekonometrik tahlil va Darbin-Uotson mezoni. Sustainable Economic Development Of Regions: International And National Concepts” International scientific - practical conference. Page 399-405. 19-20 May, 2023| Samarkand branch of Tashkent state university of economics. <https://sbtsuejournals.uz/index.php/EFI/article/view/89>
6. Raximov Abdulaxad Nematovich. Qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarishning ekonometrik tahlili. He Journal of Economics, Finance and Innovation, 1(3), 2023. Page 18–23. Retrieved from Published 2023-06-12. <https://sbtsuejournals.uz/index.php/EFI/article/view/25>

7. Shukurov Vasliddin Sobirjon o'g'li.(2023). Ta'lim Jarayoniga Interfaol Elektron Manbalarni Joriy Qilishning Ahamiyati.Talqin va tadqiqotlar. <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/605>

8. Raximov, A. (2024). Chorvachilikda Go`Sht Ishlab Chiqarishning Ekonometrik Tahlili. Евразийский журнал академических исследований, 4(2 Part 2), 45–51. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/28325>

9. Rahimov, S., & Abdivaitova, U. (2024). Iqtisodiy Jarayonlar O'zaro Bog'lanishining Ko`P Omilli Korrelyatsion-Regression Tahlili. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 4(2), 188–195. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/28328>

10. Rahimov Sanjar Abdulahadovich, Rahimova Zarina Boymurod qizi. Abdivaitova Umida Azamat qizi. Characteristics And Development Ways of Electroni Commerce Activity.<http://econferences.ru/index.php/arims/article/view/1409>